

ЖАҲОН ТИЛШУНОСЛИГИДА ПАРЕМИЯЛАР ТАДҚИҚИ

Асронова Мохигул Мусабоевна

Андижон Давлат Университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6093934>

Тилга коммуникатив-прагматик ёндашувнинг ривожланиши, ҳозирги замон тилшунослигида антропоцентрик тенденция инсон борлигининг кўп ўлчовли табиатини кўриб чиқиш ва унинг нутқда акс эттирилишини ўз ичига олади.

Барча даврларда инсон мулоқоти файласуфлар, психологларда катта қизиқиш уйғотган, социологлар, тилшунослар ва маданиятшунос олимлар уларнинг қайси соҳаларга мансублигидан қатъий назар барча атоқли тилшунослар ўз асарларида тилнинг коммуникатив вазифаси мулоқот жараёнидаги муаммоларига қайта-қайта мурожаат қилишган.

Тилдаги шахс, аввало, ўзининг коммуникатив хатти-ҳаракати орқали намоён бўлади. Коммуникатив жараён модели бевосита тил шахси томонидан ишлатиладиган маҳсулот – гапда ўз аксини топган.

Е.С.Кубрякова таъкидлаганидек, бугунги кунда дискурс нутқий фаолияти ҳақидаги билимларнинг ажралмас таркибий қисмлари бўлган когнитив-прагматикнинг таркибий қисмидир. Нутқни амалга ошириш тил воситасида маълум йўл билан танланган, унинг йўналтирувчиси ниятларини ифодаловчи ва коммуникатив актнинг бошқа иштирокчиларига таъсир кўрсатишидир¹ Тадқиқот ўзбек ва инглиз сиёсий дискурсларида паремиялардан фойдаланишнинг когнитив-прагматик хусусиятларини аниқлашни мақсад қилган.

Тилшуносликда паремиологик бирликларни ўрганишнинг асосий ёндашувларини таҳлил қилиш ва таққослаш, паремиялар таркиби ва уларни ташкил этувчи асосий ҳодисаларни тизимлаштириш; уларга таъриф бериш, инглиз тилидаги сиёсий нутқда паремиялар ва уларнинг трансформацияланган вариантларининг прагматикаси (амалий аҳамияти) ва семантикасини таҳлил қилиш, инглиз тили паремиологик фонди бирликларининг функционал салоҳиятини медиа коммуникация стратегиясини амалга ошириш, энг муҳими, когнитив-прагматик восита сифатида кўриб чиқиш лозим.

Замонавий дунёда, улкан ахборот оқимида ўқувчи қизиқишини уйғотиш, унинг эътиборини қозониш тобора қийинлашиб бормоқда. Шунинг учун сиёсатчилар нутқда адресантга образлилик ва прагматик таъсирни ошириш воситалари кўп қўлланилади, чунки уларнинг коммуникатив вазифаси айнан одамлар орасида маълум бир фикр ва муносабатни шакллантириш ҳамда керакли жавобни юзага келтиришдир. Шу муносабат билан инглиз тили журналистик нутқдаги паремияларни тингловчиларга таъсир этиш воситаси сифатида актуаллаштириш нутқнинг муҳим таркибий қисмига айланади.

¹ Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма.: лингвистика психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания. - 1994. - №4. - С. 34-47.

Тадқиқот мавзуси доирасида Ф., Семенов, Н. Н., Антонова, О. Н., Арутюнова Н. Д., Дедюкова, М. В., Пермьяков, Г. Л., Степанова каби хорижий олимлар тадқиқот олиб ботганини таъкидлаш мумкин.

Шунингдек, паремия ва дискурс В. Виноградов, В П Аникина Н. Н. Амосова, Е В. Иванова, А. В. Кунина, В. М. Мокиенко, Н. В. Павлович, Г.Ж. Пермьякова, Н. М. Шанский; мантиқий-лисоний ва функционал-лисоний йўналишда Н. Д Арутюнова, Ю Д Апресян, А. В Бондарко, А. Ивин, М В. Никитин, Ж.Нелюбин, В Чекулаи, В Руссел; когнитив тилшунослик бўйича Н. Ф. Апефиренко, Н. Н. Болдирев, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия, Р Жаскендофф, Г Лакофф² кабиларнинг тадқиқотларида ўз ифодасини топган. Паремияология қадимдан олимларда қизиқиш уйғотиб келган. Аристотел мақол ва маталларни(паремия) биринчи бўлиб тасниф ва системалаштирган.³

Паремияологиянинг фан сифатида шаклланиши ўтган асрнинг бошига тўғри келади ва бу А. Тайлор номи билан боғлиқ бўлиб, у мақоллар, сўзлар, иборалар, яхши сўзлар ва таққослашлар ҳақида жуда кўп назарий материаллар қолдирган. Паремияологиянинг фольклоршунослик, маданий-тарихий ва лингвистик нуқтаи назардан мақолларни ўрганиш бўлганлиги туфайли алоҳида соҳа сифатида янада ривожланиши тузилиши қийин. Тилнинг паремиялогик бирликларни ўрганиш Пермьяков⁴ каби олимлар томонидан тизимли амалга оширилди.

Паремияларнинг умумий филологик таҳлили кичик фольклор жанрининг бир қисми сифатида паремиялар поетикаси нуқтаи назаридан адабиётшунослик ва лингво-фольклоршунослик доирасидаги мақол ва маталларни ўрганишни ўз ичига олади. Сўнгги пайтларда тадқиқотчилар паремиянинг фразеология, этимология, когнитив тилшунослик ва синтаксис каби бошқа бир қатор лингвистик фанларнинг предмети эканлигини кузатмоқдалар. Бу ҳодисани турли илмий фанлар нуқтаи назаридан ўрганиш паремиянинг кўпкомпонентли лингвистик ҳодиса эканлиги билан боғлиқ бўлиб, унда бир неча бирликлар бир вақтнинг ўзида битта семантик тизимга бўйсунди ва қабул қилувчига маълум таъсир кўрсатади.⁵

Қиёсий паремияология турли тилларнинг паремиясини таққослаш билан шуғулланади. Бу паремияология, паремияграфия, паремиялогларнинг тадқиқотлари учун материалларни тўплаш, сақлаш ва қайта ишлаш тамойили билан чамбарчас боғлиқ. Сўнгги йилларда паремиялар лингвокултурологиянинг асосий ўрганиш объектига айланди, хусусан, Ф.Ф.Фархутдинова⁶ ва бошқалар шу йўналишда изланишлар олиб бордилар.

² Ж.Лакофф, Н.Гудмен, и др. Теория метафоры. –М.: Прогресс, 1990. – С.58. URL::

<http://fileshare3200.depositfiles.com/auth-13415932567aa0fa1b3be3cc9a4042fa-13.206.39.161-2033652370-119224315-guest/FS320-2/153998.doc>

Аристотель. Соч. в 4-х тт., т. IV. М., 1983. Шунингдек: Айвор А. Ричардс. Философия риторики. Бунда мақола қуйидаги тўплам сирасида: Кассирер Э., Р.Якобсон, А.Ричардс, М.Блэк, Дж.Серль,

³ Аристотель. Поэтика. – Л.: 1927. – С.39.

⁴ Пермьяков Г.Л. Основы структурной паремииологии, М.: Наука, 1988. -235 с.

⁵ Пермьяков Г.Л. От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970. - 240 с.

⁶ Фархутдинова Ф.Ф. Концептуальный анализ паремических единиц // Материалы Международной конференции «Фразеологическая картина мира» / Сост. В.Т. Бондаренко, Г.В. Токарев: В 2-х ч. Ч 1. Тула: Изд-во ТГПУ им

Тилнинг паремиологик фонди халқнинг қимматли лисоний меросини ифодалайди, уларнинг маданияти, анъаналари ва тарихини акс эттиради. Паремияларда халқнинг оила, иш, жамият каби ҳаёт ва ҳодисаларнинг турли соҳаларига муносабати акс этади. Мақол ва маталлар маънавий маданиятнинг, айниқса, муҳим унсури ҳисобланади. Лингвистик намоишда паремиялар семантик ўзгариш, поетик образлилик ва турли хил бадий тузилмалар билан характерланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания. - 1994. -№4. - С. 34-47.
2. Ж.Лакофф, Н.Гудмен, и др. Теория метафоры. –М.: Прогресс, 1990. – С.58.
URL::<http://fileshare3200.depositfiles.com/auth-3415932567aa0fa1b3be3cc9a4042fa-13.206.39.161-2033652370-119224315-guest/FS320-2/153998.doc>
3. Аристотель. Соч. в 4-х тт., т. IV. М., 1983. Шунингдек: Айвор А. Ричардс. Философия риторики. Бунда мақола қуйидаги тўплам сирасида: Кассирер Э., Р.Якобсон, А.Ричардс, М.Блэк, Дж.Серль,
4. Аристотель. Поэтика. – Л.: 1927. – С.39.
5. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии, М.: Наука, 1988. -235 с.
6. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970. - 240 с.
7. Фархутдинова Ф.Ф. Концептуальный анализ паремических единиц // Материалы Международной конференции «Фразеологическая картина мира» / Сост. В.Т. Бондаренко, Г.В. Токарев: В 2-х ч. Ч 1. Тула: Изд-во ТГПУ им